

ФИНАНСИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ» В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**FINANCING OF THE NATIONAL PROJECT "SAFE QUALITY ROADS" IN THE NOVOSIBIRSK REGION****ОЧИРОВ БАТО НАМСАРАЕВИЧ,***магистрант,**Сибирский институт управления – филиал
РАНХиГС в г. Новосибирск.***OCHIROV BATO NAMSARAEVICH,***Graduate Student,**Siberian institute of management – branch of
RANEPA in Novosibirsk.*

В данной статье рассматривается вопрос финансирования национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Новосибирской области. Анализируется структура бюджетов и их динамика за период с 2017 года. Приводится структура доходов бюджета. Анализируется степень выполнения мероприятий по различным проектам. В качестве выводов приводятся следующие положения: недостаточный уровень собственных доходов региона в сфере транспорта, высокое влияние федеральных средств в структуре финансирования и неравномерность поступления средств и, как следствие, недостаточное выполнение мероприятий.

The implementation of national projects is one of the priorities of the Russian Federation for making a breakthrough in the socio-economic life of the country. This article discusses the issue of financing the national project "Safe quality roads" in the Novosibirsk region. The structure of budgets and their dynamics for the period since 2017 are analyzed. The structure of budget revenues is given. The degree of implementation of activities on various projects is analyzed. The following provisions are given as conclusions: the insufficient level of the region's own income in the field of transport, the high influence of federal funds in the financing structure and the uneven receipt of funds and, as a result, insufficient implementation of measures.

Ключевые слова: *национальный проект, дороги, бюджет, финансирование, транспорт, Новосибирская область.*

Key words: *national project, roads, budget, financing, transport, Novosibirsk oblast.*

Реализация национальных проектов, анонсированных Президентом Российской Федерации В.В. Путиным, как определяющими для развития экономики и социальной сферы всех регионов РФ, требует значительных финансовых вложений. Масштабы проектов большие, а учитывая невысокую самостоятельность бюджетов подавляющего большинства субъектов РФ и муниципальных образований, возникает соответствующие вопросы, во-первых, как будут реализованы проекты в условиях нестабильной экономической ситуации, и, во-вторых, как будут эксплуатироваться и содержаться объекты после их ввода в эксплуатацию.

Такой инструмент государственного управления как проектный подход призван повысить эффективность, гибкость регулирования бюджетных средств. Данная политика вписывается в общемировой тренд [6, с.18].

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» является одним из самых объёмных в финансовом плане. В таблицах 1, 2 [5] приведена динамика распределения финансовых средств по бюджетам разных уровней за период 2017-2020. Значительная часть средств на реализацию данного проекта выделяется из федерального бюджета и бюджета Новосибирской области. Доля местных бюджетов крайне невелика, при этом она стабильно снижается. Данный факт говорит о возможных негативных последствиях в будущем – обслуживание построенных и отремонтированных дорог ляжет на бюджеты муниципальных образований. В рамках национального проекта также будет обновляться общественный пассажирский транспорт (автобусы, трамваи, троллейбусы, пригородный железнодорожный подвижной состав).

Таблица 1. Распределение бюджетной нагрузки по финансированию проекта БКД.

Год	Федеральный бюджет, тыс. рублей	Бюджет Новосибирской области, тыс. рублей	Местные бюджеты, тыс. рублей
2017	1000000 (44,42%)	1005880 (44,68%)	245530 (10,9%)
2018	1000000 (41,37%)	1132900 (46,87%)	284300 (9,76%)
2019	3450000 (52,45%)	2760410 (41,97%)	367420 (5,58%)
2020	4101500 (50,52%)	3797200 (46,78%)	219280 (2,7%)

Поэтому перед государством стоит задача повышения доходов бюджетов муниципалитетов путем увеличения собственных доходов либо перераспределения бюджетных потоков.

Таблица 2. Распределение доходов дорожного фонда Новосибирской области по различным источникам.

Источник дохода	Сумма доходов, тыс. рублей	Доля, %
Акцизы на нефтепродукт	7 268 606,80	31
Транспортный налог	2 058 705,40	9
Налог на имущество организаций	864 773,60	4
Штрафы	1484155,5	6
Межбюджетные трансферты	10 479 489,20	44
Общие доходы	1 025 740,00	4
Иные доходы	538364	2

По данным таблицы 3 [3] видно, что акцизы на нефтепродукты и межбюджетные трансферты покрывают $\frac{3}{4}$ дохода дорожного фонда. Такая зависимость от этих источников также является негативным маркером, демонстрирующим возможные последствия реализации проектов. Нестабильность мировой экономики, кризис вследствие распространения коронавируса негативно отразится на бюджетных показателях. Расходы на реализацию национального проекта в структуре расходов регионального дорожного фонда Новосибирской области составляют около 30% [2].

По данным Министерства финансов Российской Федерации, кассовое исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов «Безопасные качествен-

ные дороги» по состоянию на 1 ноября 2021 года составило 63% [4]. Это значит, что бюджетные средства не освоены, то есть расходуются неэффективно. Данный факт объясняется смещением финансов в конец года, когда отчисляются налоги в бюджеты. При этом у разных проектов разная степень реализации:

- Федеральный проект «Дорожная сеть» реализован на 58,5%;
- Федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" на 41,7%;
- Федеральный проект "Безопасность дорожного движения" на 9,4%
- Федеральный проект "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях" на 74,8%.

Таблица 3. Финансовое обеспечение регионального проекта "Безопасные качественные дороги" Новосибирской области [1].

№ п/п	Источники финансирования	Год реализации						Всего
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Бюджетные источники (млн руб.), в том числе:	5436,0	5041,8	6508,9	6172,2	7760,2	7778,1	38697,2
1.1	на проведение работ на автомобильных дорогах (улицах), входящих в состав Новосибирской агломерации	2396,0	2413,3	2531,9	2662,6	2691,5	2645,5	15340,8
1.2	на проведение работ на автомобильных дорогах, не входящих в состав Новосибирской агломерации	2734,2	2304,6	3623,3	3072,6	4749,4	4550,6	21034,7
2	Внебюджетные источники (млн руб.)	-	-	-	-	-	-	-

Из анализа финансирования регионального проекта «Безопасные качественные дороги» в Новосибирско й области можно сделать следующие выводы:

- 1) во-первых, растет финансирование из бюджета практически каждый год, причем до 2024 года в совокупности планируется потратить почти 39 млрд. руб.;
- 2) во-вторых, отсутствуют внебюджетные источники финансирования проекта;
- 3) в-третьих, распределение средств между Новосибирской агломерацией и другими территориями примерно в соотношении 40 на 60. Такое распределение демонстрирует огромную значимость Новосибирска и ее агломерации.

Таким образом, в ходе исследования были выявлены следующие проблемы:

1. Значительное влияние средств федерального бюджета на реализацию влечет за собой проблему содержания объектов инфраструктуры после их ввода в эксплуатацию из-за крайне небольших бюджетов муниципалитетов.
2. Недостаточный уровень собственных доходов Новосибирской области в рамках дорожного фонда.
3. Высокая значимость Новосибирской агломерации в структуре расходов бюджета регионального проекта БКД.

Таким образом, одно из направлений реализации национального проекта – бюджетно-финансовое планирование. Выполнение национальных целей развития, целей национального проекта «Безопасные качественные дороги» могут быть под угрозой из-за недостаточно эффективного механизма согласования бюджетных средств и реализуемых мероприятий. Кроме того, значительная концентрация финансов в федеральном центре рискует негативно сказаться на наследии национального проекта.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Безопасные и качественные дороги в Новосибирской области. URL: <https://mintrans.nso.ru/page/2701>.
2. Дорожный фонд Новосибирской области составил беспрецедентную сумму в 2020 году // Правительство Новосибирской области: офиц. сайт. URL: <https://www.nso.ru/news/44579>
3. Исполнение доходов дорожного фонда Новосибирской области в 2020 году на 31.12.2020 // Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области: офиц. сайт. URL: <http://mintrans.nso.ru/page/3736>.
4. Исполнение расходов бюджета на нацпроекты за 10 месяцев составило 70% // Счетная палата Российской Федерации: офиц. сайт. URL: <https://ach.gov.ru/audit-national/ispolnenie-raskhodov-byudzheta-na-natsproekty-za-10-mesyatsev-sostavilo-70>.
5. Карта выполненных дорожных работ в Новосибирской области // Национальный проект «Безопасные качественные дороги»: офиц. сайт. URL: <https://bkdrf.ru/map/novosibirsk>.
6. Финансирование национальных проектов / М.Л. Седова // Экономика. Налоги. Право. 2020. №3. С.17-27.

© Очиров Б.Н., 2022.